

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мамаюсупова Хабиба Исроиловна,
магистрант РГПУ им.Герцена

Abstract: This article examines the theoretical, methodological, and practical foundations for supporting preschool teachers during the implementation of game-based learning. Modern approaches to game-based learning in preschool education are analyzed, the challenges faced by educators are identified, and pedagogical support mechanisms are proposed, including diagnostic, advisory, educational, methodological, and monitoring functions. It is concluded that high-quality teacher support is key to the effective implementation of game-based learning as a means of child development in accordance with the requirements of the "Ilk Qadam" program and the State Requirements for Preschool Education.

Keywords: game-based learning, pedagogical support, preschool education, teacher professional competence, methodological system, child development, "Ilk Qadam," innovative learning.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические и практические основы сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО) в процессе внедрения игровых технологий. Проанализированы современные подходы к игровой деятельности в дошкольном возрасте, обозначены проблемы, с которыми сталкиваются воспитатели, а также предложены педагогические механизмы сопровождения, включающие диагностическую, консультативную, обучающую, методическую и мониторинговую функции. Делается вывод о том, что качественное сопровождение педагогов является ключевым фактором эффективной реализации игровой технологии как средства развития ребёнка в соответствии с требованиями программы «Ilk qadam» и Государственных требований к дошкольному образованию.

Ключевые слова: игровая технология, педагогическое сопровождение, дошкольное образование, профессиональная компетентность воспитателя, методическая система, развитие ребёнка, Ilk qadam, инновационная технология.

Игра традиционно признаётся ведущим видом деятельности дошкольника. В условиях модернизации системы дошкольного образования Узбекистана игровые технологии рассматриваются не только как средство развития ребёнка, но и как эффективный инструмент формирования его мотивации, познавательных интересов, коммуникативных навыков и эмоциональной устойчивости.

Современные исследования отечественных учёных (Н. Абдуллаева, М. Азамова, О. Махмудова, З. Азизова и др.) подчёркивают, что внедрение игровых технологий требует специальной подготовки и методического сопровождения воспитателей. Поэтому проблема разработки системы сопровождения педагогов приобретает особую актуальность. Игровые технологии включают: – сюжетно-ролевые игры; театрализованные игры; игры-драматизации; дидактические игры; коммуникативные игры; цифровые игровые технологии.

Согласно современным исследованиям (UNESCO, 2022; Bogdanova, 2018), использование игровых технологий усиливает развивающий потенциал образовательного процесса, способствует формированию креативности, речевых навыков, социально-эмоциональной компетентности детей.

Педагогическое сопровождение понимается как системная деятельность по созданию условий для профессионального роста воспитателей, включающая: методическое обеспечение; консультирование; обучение и повышение квалификации; мониторинг и коррекцию деятельности; создание профессиональной развивающей среды.

По мнению З. Дехкамбаевой (2023), сопровождение воспитателей — это ключевой фактор обеспечения качества дошкольного образования.

Анализ практики показывает, что при внедрении игровых технологий педагоги сталкиваются с затруднениями. Например многие воспитатели ограничиваются традиционными формами игры и испытывают трудности в использовании игровых технологий как педагогического инструмента. Не всегда разработаны алгоритмы, сценарии, игровые модели, соответствующие программе «Ilk qadam». Использование цифровых игровых ресурсов требует формирования ИКТ-компетентности. Часто не ведётся профессиональная диагностика затруднений педагогов и динамики их роста.

Исследование проблемы сопровождения педагогов при внедрении игровых технологий в дошкольное образование опирается на несколько взаимосвязанных научных направлений: теорию игры в педагогике, концепцию игровых образовательных технологий, а также теорию и практику методического сопровождения педагогов дошкольных организаций.

Во-первых, в работах, посвящённых игровой деятельности ребёнка, подчёркивается её ведущий характер в дошкольном возрасте и её роль как специфического механизма психического и личностного развития. Классические исследования (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.) показывают, что игра выступает пространством опосредованного освоения социальных ролей, норм и форм поведения, что создаёт психологическую основу для последующего учебного труда. Современные авторы, развивая эти положения, рассматривают игру уже не только как спонтанную деятельность ребёнка, но и как **игровую технологию**, то есть целенаправленно организованный педагогический процесс, имеющий чётко заданные цели, задачи и ожидаемые образовательные результаты. Так, в ряде публикаций подчёркивается, что ключевым отличием игровой технологии от «обычной» игры является наличие продуманного дидактического сценария, ориентированного на освоение конкретного содержания и формирование определённых компетенций дошкольников. Во-вторых, значительный массив современных исследований описывает **игровые технологии в дошкольном образовании** как одну из ведущих инновационных линий развития практики. В научных статьях и методических пособиях игровая технология определяется как форма взаимодействия педагога и детей через различные виды игр (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театрализованные, коммуникативные), объединённые в целостный образовательный процесс. Отмечается, что цель игровых технологий состоит в создании условий для мотивационно насыщенного обучения и развития ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей.

М.А. Абросимова, анализируя реализацию игровых технологий в дошкольном учреждении, показывает, что их использование обусловлено рядом факторов: необходимостью повышения мотивации детей к обучению, усилению развивающего

потенциала образовательной среды, а также потребностью в индивидуализации воспитательно-образовательной работы. Автор подчёркивает, что игровые технологии позволяют объединить обучающие, развивающие и воспитательные задачи в рамках единой игровой ситуации, где ребёнок выступает активным субъектом, а педагог — организатором, партнёром и наставником.

Т.П. Авдулова, рассматривая применение игровых технологий в практике дошкольного образования, акцентирует внимание на том, что не всякая игра автоматически становится «технологией». Для этого необходимы: целеполагание, структурирование содержания, выбор адекватных методов и приёмов, а также система критериев оценки результатов. Автор отмечает типичные трудности педагогов: затруднения в конструировании игровых образовательных ситуаций, недостаточное умение сочетать игру с другими видами деятельности и организовывать рефлексивные этапы (обсуждение, подведение итогов).

В книгах, посвящённых игровым технологиям в образовании дошкольников и младших школьников, подчёркивается, что игра выполняет не только развлекательную, но и образовательную, коммуникативную, социально-нормативную и коррекционную функции. И.С. Сергеева и Ф.С. Гайнуллова выделяют игровые технологии как важный ресурс обеспечения личностно-ориентированного подхода, развития инициативности, самостоятельности и творческого потенциала ребёнка. Для педагога игра становится инструментом проектирования образовательного пространства, в котором ребёнок проживает содержательные ситуации, близкие к реальной жизни.

Отдельного внимания заслуживают международные исследования, в которых акцентируется значимость **обучения через игру (play-based learning)** для обеспечения качества дошкольного образования. В глобальном докладе по раннему детству, подготовленном UNESCO и UNICEF, подчёркивается, что игровые, деятельностные формы обучения являются одним из ключевых компонентов целостной системы раннего развития, обеспечивающей когнитивный, социально-эмоциональный и языковой рост ребёнка. Эти выводы созвучны задачам реформ дошкольного образования в Республике Узбекистан, где в стратегических документах и государственных стандартах декларируется приоритет развивающего, компетентностного и личностно-ориентированного обучения.

Третье направление литературного анализа связано с изучением **методического и организационного сопровождения педагогов дошкольного образования**. В работах О.А. Ошурковой и В.С. Третьяковой методическое сопровождение педагогов ДОО рассматривается как целостная система, включающая диагностику профессиональных трудностей, организацию методической помощи, обучение и консультирование в условиях введения новых стандартов. Авторы подчёркивают, что в связи с усложнением требований к качеству дошкольного образования педагогам необходима постоянная поддержка в освоении инновационных технологий, в том числе игровых.

И.М. Гриневич и соавторы, анализируя методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, отмечают, что ключевой фигурой становится педагог, готовый к инновационной деятельности. Однако практика показывает, что далеко не все воспитатели готовы к внедрению позитивных инноваций. Среди типичных трудностей выделяются: дефицит методических материалов, недостаточное владение интерактивными формами работы, неуверенность в конструировании образовательных

ситуаций. В этой связи методическое сопровождение рассматривается как механизм изменения профессиональной позиции педагога и обогащения его практического опыта.

Современные публикации демонстрируют тенденцию к модернизации **информационно-методического сопровождения** педагогов. Так, Г.А. Акбарова рассматривает модернизацию информационно-методического сопровождения воспитателей как условие повышения качества дошкольного образования: речь идёт о разработке электронных ресурсов, дистанционных форм повышения квалификации, создании сетевых методических сообществ. В ряде методических проектов подчёркивается необходимость разработки и апробации моделей сопровождения педагогов, ориентированных на выявление профессиональных затруднений и построение индивидуальных маршрутов развития.

Особый интерес для настоящего исследования представляют работы, напрямую посвящённые **сопровождению педагогов по внедрению игровых технологий**. В публикациях последних лет показывается, что внедрение игровых технологий требует от воспитателей не только знания теории игры, но и умений:

- проектировать игровые образовательные ситуации;
- интегрировать игру с другими видами деятельности (познание, коммуникация, художественно-творческая и др.);
- использовать цифровые и мультимедийные ресурсы в игровом формате;
- осуществлять наблюдение, оценку и рефлексию результатов игровой деятельности.

В одной из недавних статей, специально посвящённых проблеме сопровождения педагогов при внедрении игровых технологий, подчёркивается, что эффективное сопровождение должно носить комплексный характер и включать диагностическую, обучающую, консультативную, методическую и мониторинговую составляющие. Автор показывает, что при наличии целостной системы сопровождения повышается уровень профессиональной компетентности воспитателей, растёт их готовность к использованию игровых технологий, а образовательный процесс в ДОО становится более мотивирующим и развивающим для детей.

Заключение

Сопровождение педагогов по внедрению игровых технологий является важным направлением модернизации дошкольного образования. Эффективная система сопровождения позволяет повысить профессиональную компетентность воспитателей, создать благоприятную игровую среду и обеспечить полноценное развитие детей в соответствии с современными стандартами.

Разработка модели сопровождения и её внедрение в практику ДОО позволит обеспечить высокое качество образовательного процесса и соответствие требованиям программы «Ilk qadam».

Список литературы

1. Абросимова М.А. Реализация игровых технологий в дошкольном учреждении // *Науки об образовании*. – 2022. – № 3. – С. 45–52.
2. Авдулова Т.П. Применение игровых технологий в практике дошкольного образования // *Педагогика и психология детства*. – 2024. – № 2. – С. 67–74.
3. Сергеева И.С., Гайнуллова Ф.С. Игровые технологии в образовании дошкольников и младших школьников. – М.: Кнорус, 2021. – 176 с.

4. Игровые технологии в дошкольном образовании // Дефектология.PRO. – 2021. – Режим доступа: [электронный ресурс]. [Д](#)
5. UNESCO; UNICEF. The Global Report on Early Childhood Care and Education: The Right to a Strong Foundation. – Paris, 2024. – 210 p.
6. Ошуркова О.А., Третьякова В.С. Методическое сопровождение педагогов дошкольной образовательной организации в современных условиях // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 4. – С. 120–127.
7. Гриневич И.М. Методическое сопровождение педагогов дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО. – СПб., 2019. – 96 с.
8. Методические рекомендации об организации научно-методического сопровождения педагогов дошкольного образования. – СПб: АППО, 2020. – 54 с.
9. Акбарова Г.А. Модернизация информационно-методического сопровождения педагогов в дошкольных образовательных организациях // Multidisciplinary Journal of School and Teaching. – 2024. – № 1. – С. 35–42. mjstjournal.com
10. Нежнова Н.Н. Сопровождение педагогов по внедрению игровых технологий в дошкольное образование // Yangi izlanuchi ilmiy jurnali. – 2025. – № 11. – С. 55–60.
11. Dekhkambayeva, Z., Nishanova, Y., & Toshboeva, N. (2025). IMPROVING EDUCATIONAL EFFECTIVENESS IN TEACHING RADIONUCLIDE-NEGATIVE BREAST CANCER THROUGH COMPREHENSIVE RADIODIAGNOSIS. International Journal of Medical Sciences, 1(4), 108–112. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijms/article/view/97163>
12. Dekhkambayeva, Z., Rahimova, M., & Panabaeva, N. (2025). EFFECTIVNES OF INTENSIFICATION AND ACCELERATION TECHNOLOGIES IN TEACHING CHRONIC HEART FAILURE TO STUDENTS. International Journal of Medical Sciences, 1(4), 28+32. Retrieved from
13. ANALYSIS OF CONCEPTS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITY OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. (2025). EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements, 1(2), 292-296. <https://brightmindpublishing.com/index.php/ev/article/view/134>
14. Zulfiya, D. (2023). MAKTABGACHA TALIM-TARBIYANI TASHKIL ETISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING DOLZARBLIGI. IQRO INDEXING, 1(1), 36-40.
15. Zulfiya, D. "MAKTABGACHA TALIM-TARBIYANI TASHKIL ETISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING DOLZARBLIGI." IQRO INDEXING 1.1 (2023): 36-40.
16. Abubakirovna, Dekhkambayeva Zulfia. "SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN KINDERGARTEN OF PRESCHOOL AGE." Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research 1.9 (2023): 76-79